

УДК 65.011.46

DOI 10.5281/zenodo.15607274

Научная статья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ГЛУШЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

IMPROVING THE APPROACH TO ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF OIL AND GAS WELL STOPPING TECHNOLOGY

КАЛИЕВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет».

KALIEV MAKSIM VADIMOVICH,

Ufa State Petroleum Technological University.

В работе рассматриваются вопросы, актуальность которых становится очевидной для современной нефтегазодобывающей отрасли, связанные с финансовыми показателями нефтедобывающих компаний, в том числе экономическая сторона технологических решений проведения глушения скважин перед текущими и капитальными ремонтами. Выделен фактор проведения качественной оценки экономической эффективности разрабатываемых и внедряемых технологических инноваций. Проанализированы основные направления и методы оценки эффективности технологических решений нефтегазодобычи. Предложен вариант проведения анализа и расчета рассматриваемых технологий глушения скважин, позволяющий осуществить их комплексную оценку.

The paper considers issues whose relevance becomes obvious for the modern oil and gas industry related to the financial performance of oil producing companies, including the economic side of technological solutions for drilling wells before ongoing and major repairs. The factor of conducting a qualitative assessment of the economic efficiency of technological innovations being developed and implemented is highlighted. The main directions and methods of evaluating the effectiveness of technological solutions for oil and gas production are analyzed. A variant of the analysis and calculation of the considered well jamming technologies is proposed, which allows for their comprehensive assessment.

Ключевые слова: *экономическая эффективность, эксплуатационные затраты, оценка эффективности, глушение скважин, коэффициент снижения продуктивности, добыча нефти.*

Key words: *economic efficiency, operating costs, performance evaluation, well killing, productivity reduction factor, oil production.*

Понимание эффективности новых технологических решений и оценка их экономических показателей являются неотъемлемой и основной частью при принятии решения об их внедрении в производственный процесс на любом производстве, от производства карандаша до добычи нефти и газа. В общем виде эффективность определяется как соотношение между полученным результатом и имеющимися затратами. Различают эффективность отдельной производственной отрасли, определенного предприятия, хозяйственной единицы и научно-исследовательских и технико-экономических мероприятий. Очевидно, что все предприятия стремятся к ситуации, когда при меньшем объеме затрат они получают большую величину результата, то есть к высокой эффективности [1].

Проблемы выбора оптимальных технологических решений в нефтегазовом секторе напрямую связаны с качеством их анализа и оценки. Каждый этап внедрения технологии, от планирования до реализации, требует применения научно обоснованных методов [2].

С каждым прошедшим годом различными компаниями все чаще поднимается вопрос оценки своих производственных процессов по показателям технологической и экономической эффективности [3]. Современная мировая обстановка вынуждает отечественные нефтегазодобывающие предприятия более серьезно относиться к своим финансовым показателям.

Не последним фактором к ухудшению показателей добычи является некачественное проведение подготовительных работ к текущим и капитальным ремонтам скважин, а именно несоответствие технологии глушения технологическим и экономическим параметрам.

Потому, на сегодняшний день, как никогда важна необходимость проведения совершенствования методического подхода к оценке экономической эффективности мероприятий по повышению качества глушения скважин, позволяющего учесть количественные и качественные показатели эффективности проекта.

В работе Татарина В.В. делается акцент на том, что на сегодняшний день, основным документом, к которому зачастую и обращаются при оценке экономической эффективности рассматриваемых технологий, являются «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционного проекта» [4]. Как не трудно догадаться, данный документ слабо ориентирован на какие-либо отраслевые факторы и имеет обобщенный характер.

Внедряемые технологические решения должны быть тщательно проработаны с учетом всех рисков, потенциальной прибыли и времени, необходимого для достижения заданных параметров. В основном достоверность результатов внедрения новых решений определяется обоснованностью технологического эффекта от его применения. Также важным этапом является подготовка проектно-сметной документации, которая выступает основой для дальнейших действий. Она включает финансовые оценки, анализ показателей и оценку рисков, связанных с реализацией внедрения инноваций [5].

Оценка технологических решений включает в себя использование различных методов, которые позволяют анализировать их эффективность и привлекательность. Классификация методов делится на две основные группы: нон-дисконтные и дисконтные методы. Нон-дисконтные методы обычно проще в использовании, но могут не учитывать временные аспекты. В то же время, методы, основанные на дисконтировании, как правило, более точные, поскольку они учитывают текущую стоимость будущих денежных потоков [6].

К числу основных методов оценки эффективности применения технологических решений, их внедрение как инновационных проектов, относят чистую приведенную стоимость (NPV), срок окупаемости (Payback Period) и внутреннюю норму доходности (IRR). Каждый из этих методов позволяет оценить экономическую целесообразность выбранной технологии и поможет в определении её жизнеспособности, однако выбор подходящего инструмента зависит от специфики проекта и характера имеющихся рисков.

Метод чистой приведенной стоимости учитывает временную стоимость денег, что позволяет адекватно оценивать притоки денежных средств на протяжении всего жизненного цикла проекта [7].

Одна из основных особенностей NPV заключается в возможности применения других финансовых показателей для более полной оценки экономических возможностей. Например, индекс прибыльности (PI) может быть вычислен как отношение дисконтированных денежных поступлений к величине начальных инвестиций [8]. Это позволяет комплексно охватить все аспекты финансовой оценки.

Однако следует отметить, что несмотря на преимущества, данный метод также имеет свои недостатки. Основным из них является высокая зависимость от выбранной ставки дисконта. Неверное определение этого параметра может существенно исказить результаты оце-

нок [9].

Во многих работах рассматриваются основные критерии анализа наилучшей технологии с учетом различных факторов и показателей. Так в работе [10] при оценке наилучших доступных технологий, предлагается проводить комплексную оценку с учетом капитальных затрат, эксплуатационных затрат, доходов, прибыли и предотвращенных издержек.

В рамках динамических методов оценки, особенно в долгосрочной перспективе, гораздо более точно учитывается временная стоимость денег. Это является критически важным в нефтегазовом секторе, где инвестиции часто требуют значительного времени для достижения положительных результатов [11]. Сравнительно со статическими методами, динамические подходы обеспечивают более глубокое понимание рисков и возможностей, связанных с проектами.

На экономическую эффективность применяемых технологий влияет большое количество факторов [8]. В процессе эксплуатации скважин все факторы взаимосвязаны и эту связь отражает производственная функция, которая устанавливает зависимость между факторами производства (a_1, a_2, a_3, a_n) и, например, объемом добычи нефти (Q) и выглядит следующим образом:

$$Q = f(a_1, a_2, a_3 \dots a_n) \quad (1)$$

где a_1 – геологическая структура породы;

a_2 – обводненность добываемой продукции;

a_3 – реологические свойства добываемой продукции и т. п. (a_n).

Кроме того, важным при выполнении обоснований является определение себестоимости добычи нефти. Важно понимать и учитывать факторы, влияющие на экономический результат применения технологии. К таким факторам относятся:

- объем добытой нефти;
- себестоимость добычи нефти (относится к особенно условно-переменным затратам, которые напрямую зависят от изменения объема добычи нефти);
- цена реализации нефти (относится к факторам, на которые предприятие воздействовать не может);
- продолжительность по времени проведения работ;
- действующая система налогообложения (относится к факторам, на которые предприятие воздействовать не может).

По результатам технико-экономического анализа делается вывод о необходимости какой-либо технологии. Их экономическая целесообразность и рекомендуемый вид оцениваются после прогнозных экономических расчетов [9]. При экономической оценке разработки и внедрения нового технологического решения, финансирование которых осуществляется за счет инвестиций, используются критерии: чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (ВНД), индекс доходности (ИД), срок окупаемости затрат. Каждый из перечисленных критериев отражает эффективность вложенных средств в технологию, поэтому оценивая экономическую эффективность, необходимо использовать всю совокупность показателей. К реализации могут быть приняты те технологические решения, у которых:

- чистый дисконтированный доход больше нуля;
- внутренняя норма доходности больше ставки дисконтирования;
- индекс доходности инвестиций больше единицы;
- срок окупаемости минимален.

На сегодняшний день при оценке экономической целесообразности внедрения и применения технологии глушения нефтяных скважин проводится анализ капитальных и эксплуатационных вложений, годовой чистой прибыли, сроков окупаемости.

В работе Гайсина А. и Ишмеевой И. приводится методика анализа применяемых технологий в процессе разработки месторождений. Данная методика позволяет оценить экономический эффект применяемого мероприятия, однако и в этом случае, акцент больше делается на методах увеличения нефтедобычи, и данный подход в предложенном виде слабо подходит для оценки результатов при глушении скважин. Аналогичную ситуацию можно увидеть и в работе авторов Гуторова А.Ю. и Мирсаяпова А.А., которые предлагают варианты совершенствования оценки рассматриваемых технологий, применяемых на скважинах действующего фонда. Их метод оценки также слабо ориентирован на процессы и технологии глушения скважин.

В общем виде, все ограничения существующих методов оценки экономической эффективности выглядят следующим образом:

- Узконаправленность и низкая информативность.
- Отсутствие учёта фактора риска.
- Неполный учёт затрат по привлечению капитала.
- Невозможность однозначного измерения эффекта. Это связано в первую очередь со сложностью организации элементов производственной и организационно-функциональной структуры предприятия, а также с вероятностным характером деятельности.

Из всего ранее сказанного следует, что качественная оценка экономической эффективности выбранной технологии является одной из ключевых задач успешного функционирования нефтегазодобывающего предприятия. Для решения этой задачи, в ходе исследований по разработке необходимого метода оценки эффективности выбора технологий, предлагается воспользоваться совокупностью общих и частных методик исчисления по элементам показателей результативности (доходности, прибыльности) и затратности.

На первом этапе предлагается проводить анализ затрат на внедрение (с возможной разработкой) и применение технологического решения. Для начала необходимо определить все затраты, связанные с внедрением выбранной технологии. Это могут быть затраты на приобретение оборудования, обучение персонала, проведение работ и т. д. Предлагаемая экономическая модель характеризуется, в основном, шестью показателями, представленными на блок-схеме (рис. 1). Этот этап подразумевает сравнение технико-экономических показателей рассматриваемого технологического решения.

Далее необходимо провести анализ возможных последствий применения технологии, основываясь на имеющихся характеристиках (лабораторные и промысловые данные, планируемое время применения). Отметим, что без имеющихся необходимых данных о технологии (лабораторных и производственных испытаний), оценка эффективности и выбора технологии будет неполноценной. Поэтому на втором этапе необходимо оценить, как технология будет влиять на последующую добычу нефти и газа, и произойдет ли сокращение потенциального (планируемого) времени ТИКРС с учетом осуществления работ по глушению. Потому на этом этапе предлагается ввести в расчеты показатель коэффициента снижения добычи, который должен учитывать влияние раствора глушения на фильтрационно-емкостные свойства пласта. Данный этап оценки предполагает прогнозирование основных экономических показателей, таких как прибыль, срок окупаемости, внутренняя норма доходности и чистая текущая стоимость.

Рис. 1. Блок схема проведения оценки эффективности

На третьем этапе выбора наиболее эффективного технологического решения необходимо провести сравнительный анализ всех доступных вариантов, учитывая их экономическую эффективность, стоимость внедрения и другие перечисленные ключевые параметры.

Одним из основных параметров оценки экономической эффективности выбора технологии в данной методике предлагается ввести показатель «Эффективность-стоимость»:

$$\Omega = \frac{E}{C} \tag{2}$$

где E – эффективность технологического решения;
 C – финансовые затраты на внедрение и применение.

Расчет же годовой добычи нефти будет рассчитываться по следующей уточнённой формуле:

$$Q_t = k_{\text{глуш}}^n \cdot k_{\text{ест.сниж.}} \cdot Q_{\text{нач}} - \frac{T_{\text{рем}}}{T} k_{\text{ест.сниж.}} \cdot Q_{\text{нач}}, \tag{3}$$

где $k_{\text{глуш}}$ – коэффициент снижения продуктивности скважины от глушения;
 n – количество уже проведённых ремонтов на скважине;
 $k_{\text{ест.сниж.}}$ – коэффициент естественного снижения дебита;
 $Q_{\text{нач}}$ – годовая добыча нефти при вводе скважины в эксплуатацию, т;
 $T_{\text{рем}}$ – предполагаемая длительность ремонта, если он проводится, сут;
 T – период применения технологии, сут.

Первая часть уравнения показывает снижение добычи от глушения скважины перед ремонтом, вторая – снижение добычи за счёт простоев.

Каждый предотвращенный длительный простой из-за ТИКРС за счёт повышенной совместимости раствора с ПЗП будет отражаться снижением значения $T_{\text{рем}}$ и ростом годовой выручки. К тому же, в этом случае не происходит снижения продуктивности скважины из-за глушения, что тоже повышает выручку. Заметим, что данная формула, помимо прочего, учитывает снижение продуктивности скважины естественным путём за счёт роста обводнённости продукции. Также здесь стоит учесть среднее количество скважин, охваченных планируемыми мероприятиями по глушению в заданный период времени $N_{\text{мер.скв}}$:

$$Q_H = Q_t \cdot N_{\text{мер.скв}} \quad (4)$$

Так как основным показателем экономической эффективности для нефтегазодобывающего предприятия является объем добытых углеводородов, то эффективность технологического решения Е будет выражаться в выручке от реализации нефти и газа в расчетный период t:

$$B_t = C_H \cdot Q_H + C_G \cdot Q_G \quad (5)$$

где B_t – выручка от реализации, млн руб.;

C_H – средневзвешенная цена нефти (включая НДС), тыс. руб./т;

Q_H – кол-во добытой нефти в расчетный период, тыс. т;

C_G – отпускная цена газа, тыс. руб./1000м³;

Q_G – количество добытого газа в расчетный период, млн. м³.

В общем виде критерий целесообразности выбора технологии из двух рассматриваемых будет иметь следующий вид: $\Omega_1 \leq \Omega_2$ (или $\eta_1 \geq \eta_2$), то выбираем вторую технологию (индекс 1 – применяемая технология, а индекс 2 – альтернативная или новая технология).

Беря во внимание особенности формирования затрат на добычу нефти, в условно-постоянные расходы стоит включить такие статьи затрат:

- основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды;
- амортизация скважин и прочих основных фондов;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- общепроизводственные и цеховые расходы; прочие производственные расходы за вычетом налогов.

При прогнозировании последствий применения различных технологий глушения скважин экономически эффективными должны быть те варианты, при которых возможен прирост прибыли и снижение необходимых вложений на всех этапах. Исходными материалами для обоснования внедрения планируемых работ являются сведения о геолого-технологических условиях разрабатываемой залежи, а также технико-экономические результаты экономической эффективности различных работ в этой области по данному месторождению в предшествующие годы. Благодаря анализу этих данных устанавливаются допустимые пределы экономической и технологической целесообразности рассматриваемых технологических решений и определяются конкретные объекты, на которых необходимо проводить те или иные работы, в зависимости от дебитов скважин, соотношения добычи нефти, жидкости и других технико-экономических параметров.

В ходе анализа различной научной литературы по теме исследования, заметно, что несмотря на важность такого вида нефтепромысловых работ и значительный практический опыт применения технологий глушения скважин, методические рекомендации к обоснованию выбора метода и оценке его эффективности носят обобщенный характер, некоторые ме-

тодические аспекты недостаточно разработаны, являются дискуссионными и требуют совершенствования и развития.

Установлено, что существующие подходы к оценке экономической эффективности технологических решений глушения скважин в должной мере не учитывают специфические особенности влияния на дальнейшую продуктивность скважин, что снижает обоснованность принимаемых решений при выборе оптимальных технологий.

В целях повышения точности расчетов и достоверности принимаемых экономических решений в работе выбраны основные направления совершенствования методического подхода к обоснованию выбора технологических решений глушения скважин.

Для учета влияния технологии на время подготовки скважины к текущему и капитальному ремонту скважин, в действующую методику оценки предложено ввести формулу по расчету дебита скважин, основанных на коэффициенте снижения продуктивности скважины от глушения, количестве уже проведенных ремонтов на скважине и коэффициенте естественного снижения дебита.

Разработанный алгоритм выбора технологического решения обеспечивает комплексный подход к совершенствованию методов обоснования экономической эффективности технологий, способствует более обоснованному принятию технических и экономических решений и оптимизации использования средств, направляемых нефтяными компаниями на улучшение методов добычи запасов углеводородов. Предложенная методика оценки экономической эффективности позволяет учитывать не только эксплуатационные затраты при использовании новых технологических решений при проведении процесса глушения скважин, но и затраты на разработку и внедрение технологии, а также прибыль, связанную со снижением количества простоев и предотвращением снижения скин-фактора от глушения скважин перед ремонтом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панина И.В. Определение сущности понятия «экономическая эффективность» для целей анализа эффективности деятельности коммерческих организаций / И.В. Панина, М.А. Попов // Современная экономика: проблемы и решения, 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/333488808_opredelenie_susnosti_ponatia_ekonomiceskaa_effektivnost_dla_celej_analiza_effektivnosti_deatelnosti_kommerceskih_organizacij.
2. Честиков М.В. Методические принципы оценки экономической эффективности нефтегазовых проектов / М.В. Честиков, А.С. Бочкарев // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2010. № 10. С. 95-100.
3. Богаткина Ю.Г. Информационно-экономический подход для оценки нефтегазовых инвестиционных проектов / Ю.Г. Богаткина, Н.А. Еремин, В.Н. Лындин // Известия Тульского государственного университета. Науки о земле. 2020. № 3. С. 335-346.
4. Татарин В.В. Оценка коммерческой привлекательности и технологический аудит наукоемких разработок // Бизнес образование в экономике знаний. 2017. № 1. С. 89-94.
5. Васильева С.Ю. Инвестиционные проекты – основные понятия, оценки рисков проекта // Бизнес-образование в экономике знаний. 2018. № 2 (10). С. 9-13.
6. Драганов А.С. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 9 (37). С. 130-137.
7. Салтыкова Г.А., Климанов В.Г. Сущность и значение NPV // Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 15. С. 20-23.
8. Бекимбетова Г.М., Шатураев Ж.Н. Основной показатель эффективности инвестиционных проектов расчет чистой текущей стоимости // The Scientific Heritage. 2021. №77-3. 8 с.
9. Твердохлеб В.В. Чистая приведенная стоимость как наиболее эффективный метод оценки инвестиционных проектов // Science Time. 2016. № 4 (28). С. 826-833.

10. Альберг Н.И., Санжиева С.Е., Салхофер С. Комплексное устойчивое управление отходами. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. М.: Издательский дом Академии Естествознания. 2016. 307 с.

11. Бондаренко К.С. Развитие методов оценки инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли // Экономика и социум. 2013. № 4-1 (9). С. 142-147.

Поступила в редакцию: 23.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Калиев М.В., 2025.